

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 3 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 3
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Абдусаматова Барно Эркиновна ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?/SOG'LOM TURMUSH TARZI-O'SMIRLAR BU HAQDA NIMANI BILISHADI?/ A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?.....	7
2. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Сафарова Лола Алиаскаровна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН/ OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TAILILI/ HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....	17
3. Абдураимов Тимур Файзуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ/ MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS/ SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI.....	23
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Тайировна, Мунинова Замира Муминовна СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН/ THE STATE OF THE CERVIX IN PRIMIPAROUS WOMEN/ BIRINCHI HOMILADOR AYOLLARDA BACHADON BO'YNI HOLATI.....	29
5. Азизова Гуззал Джамбуловна, Асатова Мунира Мирюсуповна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/ STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH.....	35
6. Азамкулова Нозима Одилжоновна, Иргашева Севара Уткуровна МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19/ COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUZAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECHISHI.....	41
7. Акрамов Баходир Рахмонович, Матлубов Мансур Муратович ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ К ВНЕУТРОБНЫМ УСЛОВИЯМ, РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ EFFECT OF ANESTHESIA VARIANTS ON THE COURSE OF THE EARLY POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA/ SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN OG'RIGAN HOMILADORLARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING ERTA POSTNATAL DAVRDA MOSLASHUVCHANLIGIGA ANESTEZIYA USULLARINING TA'SIRI.....	47
8. Аллаёров Баходир Курамбаевич РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2/ TREATMENT RESULTS OF WOMEN WITH FETOPLENTAL INSUFFICIENCY DUE TO SARS-CoV-2 INFECTION/ SARS-COV-2 INFEKSIYASI FONIDA FETOPLATSENTAR YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN AYOLLARNI DAVOLASH NATIJALARI.....	53
9. Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Холмуродова Адиба Шермаатовна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ INNOVATIVE DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE UTERINE CERVIX/ BACHADON BO'YNI INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYASI BO'LGAN BEMORLARDA INNOVATSION DIAGNOSTIKA USULLARI.....	59
10. Аскарова Зебо Зафаржановна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ/ BREAST DISEASES IN WOMEN WITH ENOMETRIAL HYPERPLASIA DURING THE PERIMENOPAUSE/ PERIMENOPAUSA DAVRIDA ENOMETRIY GIPERPLAZIYASI BO'LGAN AYOLLARDA SUT BEZI KASALLIKLARI.....	64
11. Авророва Шахноза Отабековна, Азизова Гуззал Джамбуловна, Нишанова Фируза Пулатовна ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY/ ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI.....	69
12. Ашурова Венера Иргашевна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ/ FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY/ ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECHISH XUSUSIYATLARI.....	74
13. Ашурова Умида Алишеровна, Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна, Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА/ OXYTOSIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES/ OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI.....	79
14. Закирова Нодира Исламовна, Закирова Фотима Исламовна, Абдуллаева Нигора Эркиновна ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ/ RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY/ ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI.....	86
15. Джаббарова Юлдуз Касымовна, Абдиева Сетора Ахмаджон кизи ФАКТОРЫ РИСКА РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ/ RISK FACTORS FOR PREGNANCY VOMITING/ HOMILALILIKDA QISHISHNING XAVF FATORLARI.....	90
16. Ильясов Азизбек Бахтиярович ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI.....	95

17. **Ильясов Азизбек Бахтиярович**
ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ LEADING ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ BACHADON ICHI XOMILA INFEKTSIYASI. MUAMMONING MUHIM ASPEKTLAR.....100
18. **Иноятова Нодира Миранваровна, Ахмедова Мухаббат Пулатовна, Арифджанова Диёра Буриевна, Зарипова Шахризода Хакимбековна**
ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СКРИНИНГУ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/ QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BACHJDON BO'YINI SARATONINI SKRINING BO'YICHA PILOT LOYINASINING BIRINCHI TUR NATIJALARI/RESULTS OF THE FIRST ROUND OF THE PILOT PROJECT ON SCREENING FOR CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.....108
19. **Иргашева Севара Уткуровна, Азамкулова Нозима Одилжоновна**
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN/ FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....113
20. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Каримова Гулрух Комиловна**
ЛАБОРАТОР-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/ LABORATORY-INSTRUMENTAL INDICATORS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ GESTATION QANDLI DIABRTGA CHALINGAN HOMILADOR AYOLLARNING LABORATORIYA VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARI.....118
21. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Тошева Ирода Исроиловна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ EARLY DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THREATS OF PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH URINARY SYSTEM INFECTIONS/ SIYDIK CHIQRISH TIZIMI INFEKSION KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA MUDDATDAN OLDIN TUG'RUQ XAVFI RIVOJLANISHIDA BASHORATLASH VA ERTA TASHNIS QO'YISH.....126
22. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Бахранова Шахноза Усмановна, Аслонова Махлиё Жорабоевна**
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ/ MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME/ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI.....135
23. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Агабабян Лариса Рубеновна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**
ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ/ JUSTIFICATIONS FOR OPTIMIZING THE MATERNITY SERVICE IN THE CITY MATERNITY COMPLEX/ SHAHAR TUG'RUQ MAJMUASIDA ETKAZIB BERISH XIZMATINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN ASOSLAR.....144
24. **Ким Ен – Дин, Ткаченко Руслан Афанасьевич**
СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ/ TUG'RUQDAN KEYINGI O'TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI/ INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE.....149
25. **Клычев Спартак Ильхомович, Юсупбаев Рустам Базарбаевич**
СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ/OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN / BEPUSHT AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI.....156
26. **Куличкин Юрий Всеволодович, Ким Ен – Дин, Ильхамов Акмаль Фаикович, Камилов Азиз Исраилович, Джураев Фарход Салахидинович, Хайдаров Фахритдин Шухратович**
КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВАНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ/ JARRONLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI/ CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADEX DURING CESAREAN SECTION.....166
27. **Муминов Абдухалим Абдувакилович, Матлубов Мансур Муратович, Хамдамова Элеонора Гафаровна**
ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ/ MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZILOGIK QO'LLANMANI TANLASH/ CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE.....173
28. **Набиева Диера Юлдош кизи, Мухитдинова Тухтахон Кадырова, Каюмова Дилрабо Талмасовна**
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ/ MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUSA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY VANO BERISH/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE.....184
29. **Нажметдинова Дилфуза Фархатовна, Негматуллаева Мастура Нуруллаевна**
ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA/ SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....192
30. **Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ EARLY DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ PERIMENOPAGZAL DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING ERTA TASHXISI.....197

- 31. Насимова Нигина Рустамовна**
 СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ/ MODERN VIEW ON SURGICAL TREATMENT IN WOMEN WITH PELVIC PROLAPS/ CHANOQ BO'SHLIG'I PROLAPSASI BO'LGAN AYOLLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY KO'RINISHI.....204
- 32. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна**
 РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ FMS-ПОДОБНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ-1 И ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ THE ROLE OF SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINASE-1 AND PLACENTAL GROWTH FACTOR RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA/ PLASENTAL O'SISH FAKTORI VA ERIRILGAN FMS-TYROSINKINASE-1 NISBATINING PREKLAMPSIYADA DIAGNOSTIK AHIMIYATI.....207
- 33. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
 ДИАГНОСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА/ DIAGNOSIS OF ARTIFICIAL VAGINAL MICROBIocenosis IN PATIENTS AFTER SIGMOIDAL COLPOPOIESIS/ SIGMASIMON KOLPOPOEZDAN KEYIN BEMORLARDA SUN'IY QIN MIKROBIOSENOZINING DIAGNOSTIKASI.....212
- 34. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
 ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16/ ASSESSMENT OF THE MICROBIocenosis OF THE ARTIFICIAL VAGINA USING THE FEMOFLOr-16 TEST/ SUN'IY QINNING MIKROBIOTSENOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFLOr-16 TESTINI QO'LLASH.....216
- 35. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
 РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ/ THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE/ JINSIY A'ZOLAR PROLAPSASINING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ESTROGEN ETISHMOVCHILIGINING ROLI.....220
- 36. Нигматова Гулнара Максудовна**
 КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА/ CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS/ INFEKTSION GENEZLI ODATIY TUSHISH BO'LGAN HOMILADORLIKDA QOG'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH.....224
- 37. Нишанова Фируза Пулатовна, Хегай Татьяна Рудольфовна, Каримова Лутфия Азизовна**
 ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/ GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCIA IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION/ O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNKSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI.....230
- 38. Нурова Алия Аскарровна, Шукурова Мунисс Рязовна, Эшонова Камола Гайрат кизи**
 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA/ BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI.....236
- 39. Пардаева Озода Гайратовна, Зокиров Фарход Истамович**
 ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ/ OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY/ IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARNING IMKONIYATLARI.....240
- 40. Расулова Гульнора Таиржоновна, Камилова Мархабо Ядгаровна, Сандова Мавзуна Исломудиновна**
 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ/FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM/ TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA.....246

УДК 618.11 - 006.2:577.175.62

Азизова Гуззал Джамбуловна
Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр
акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан

Асатова Мунира Мирюсуповна
Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр
акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

For citation: Azizova Guzzal Djambulovna, Asatova Munira Miryusupovna, Study of the role of intraovarial factors in the regulation of steroidogenesis in polycystic ovary syndrome, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 3, pp. 35-40

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8297350>

АННОТАЦИЯ

В исследовании участвовали 215 женщин в возрасте от 18 до 35 лет (средний возраст составил $25,8 \pm 3,28$ лет) с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), которые вошли в основную группу и 30 абсолютно здоровых женщин идентичного возраста в контрольную. По результатам проведенных исследований по изучению характера корреляционных связей нами было выявлено достоверно прямая положительная корреляционная связь между показателями ингибина В ($r=0,74$; $p<0,05$), АМГ ($r=0,79$; $p<0,05$), ИПФР-I ($r=0,67$; $p<0,05$), инсулина ($r=0,62$; $p<0,05$), индекса НОМА ($r=0,66$; $p<0,05$) и уровня ЛГ у пациенток с СПКЯ, при этом установлена отрицательная обратная корреляционная связь между уровнями ингибина В ($r=-0,7$; $p<0,05$), АМГ ($r=-0,73$; $p<0,05$), ИПФР-I ($r=-0,69$; $p<0,05$), инсулина ($r=-0,62$; $p<0,05$), индекса НОМА ($r=-0,67$; $p<0,05$) и уровня ФСГ. Из выше указанного следует, повышенный уровень ЛГ, часто встречающийся при этом заболевании, может увеличивать выработку ингибина В, АМГ, ИПФР-I тека клетками в поликистозных яичниках и усиливать выработку андрогенов, в результате которого, по-видимому, оказывает общее негативное влияние на нормальный фолликулогенез и овуляцию, что позволяет предположить, что патогенез СПКЯ может включать взаимосвязанные нарушения систем некоторых внутрияичниковых факторов и стероидогенеза яичников.

Ключевые слова: поликистоз яичников, бесплодие, гиперандрогения, нарушение менструальной функции.

Azizova Guzzal Djambulovna
Republican Specialized Scientific and Practical
Medical Center for Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan

Asatova Munira Miryusupovna
Republican Specialized Scientific and Practical
Medical Center for Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan

STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME

ABSTRACT

The study involved 215 women aged 18 to 35 years (the average age was 25.8 ± 3.28 years) with PCOS, who were included in the main group and 30 absolutely healthy women of the same age in the control group. The results of the studies conducted to study the nature of correlations, we revealed a significantly direct positive correlation between the indicators of inhibin B ($r=0.74$; $p<0.05$), AMH ($r=0.79$; $p<0.05$), IGF-I

($r=0.67$; $p<0.05$), insulin ($r=0.62$; $p<0.05$), the HOMA-IR ($r=0.66$; $p<0.05$) and the LH level in patients with PCOS, while a negative inverse correlation was established between the levels of INH-B ($r=-0.7$; $p<0.05$), AMH ($r=-0.73$; $p<0.05$), IGF-I ($r=-0.69$; $p<0.05$), insulin ($r=-0.62$; $p<0.05$), HOMA-IR ($r=-0.67$; $p<0.05$) and FSH level. From the above, it follows that an increased level of LH, often found in this disease, can increase the production of inhibin B, AMH, and IGF-I by the cells in polycystic ovaries and increase the production of androgens, as a result of which, apparently, has a general negative effect on normal folliculogenesis and ovulation, which suggests that the pathogenesis PCOS may include interrelated disorders of the systems of some intra-ovarian factors and ovarian steroidogenesis.

Key words: polycystic ovaries, infertility, hyperandrogenism, menstrual function disorder

Azizova Guzzal Djambulovna

Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston

Asatova Munira Miryusupovna

Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston

TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH

ANNOTATSIYA

Tadqiqotda asosiy guruhga 18 yoshdan - 35yoshgacha bo'lgan 215 ayol (o'rtacha yoshi $25,8 \pm 3,28$) tuxumdon polikistik sindromi (TPS) bilan ishtirok yetdi, va nazorat guruhiga 30 ayol yoshdagi mutlaqo sog'lom ayollar kiritilgan. Korrelyatsiyalar tabiatini o'rganish uchun o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari ingibin V ($r=0,74$; $p<0,05$), AMG ($r=0,79$; $p<0,05$), IPFR-I ($r=0,67$; $p<0,05$), insulin ($r=0,62$; $p<0,05$), indeks NOMA ($r=0,66$; $p<0,05$) va LG darajasi TPS bilan og'riqan bemorlarda ko'rsatkichlari o'rtasida sezilarli darajada ijobiy korrelyatsiyani aniqladik, salbiy teskari korrelyatsiya ingibin V ($r=-0,7$; $p<0,05$), AMG ($r=-0,73$; $p<0,05$), IPFR-I ($r=-0,69$; $p<0,05$), insulin ($r=-0,62$; $p<0,05$), NOMA indeksi ($r=-0,67$; $p<0,05$) va FSG darajasi bilan. Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, bu kasallikda tez-tez uchraydigan LG darajasining oshishi polikistik tuxumdonlar hujayralari tomonidan ingibin V, AMG va IPFR-I ishlab chiqarishni ko'paytirishi va natijada androgenlar ishlab chiqarishni ko'paytirishi mumkin, aftidan, umumiy salbiy ta'sir ko'rsatadi oddiy follikulogenez va ovulyatsiya, bu patogenez TPS ba'zi tuxumdon ichidagi omillar va tuxumdon steroidogenezni tizimlarining o'zaro bog'liq buzilishlarini o'z ichiga olishi mumkinligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: polikistik tuxumdonlar, bepushtlik, giperandrogenizm, hayz ko'rish disfunktsiyasi.

Актуальность. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является сложным и распространенным репродуктивным и эндокринным заболеванием, которым страдают до 10% женщин детородного возраста [4,5,7].

Несмотря на наличие многочисленных исследований посвященных изучению механизмов формирования нарушений репродуктивной функции при СПКЯ, многие аспекты остаются открытыми [2,3,4,5,7,17,19]. В настоящее время актуальным является поиск информативных маркеров для дифференциальной диагностики нарушений репродуктивной функции у пациенток с гиперандрогенией (ГА) в зависимости от генеза гиперсекреции андрогенов. Наряду с изучением центральных механизмов регуляции фолликулогенеза, большое внимание уделяется внутрияичниковым факторам [8,10,13,14,16,19]. Одним из значимых механизмов регуляции фолликулогенеза определяющих рост и дифференцировку фолликулов являются ингибин В, антимюллеров гормон (АМГ) и инсулиноподобный фактор роста-I (ИПФР-I) [8,11,15,18].

Показатели базальных уровней гормонов, полученные при стандартном обследовании у пациенток с ГА не позволяет судить о механизмах развития нарушений функции яичников без учета среднесуточных показателей и по фазам менструального цикла, что диктует необходимость изучения характера корреляционных связей. Определенный интерес представляет изучение корреляционных связей между внутрияичниковыми факторами и уровнем гонадотропинов, стероидных гормонов, позволяющих пролить свет на механизмы развития нарушений менструального цикла.

Учитывая вышеизложенное, целью данного исследования явилось изучение корреляционных связей между гонадотропинами, стероидными гормонами и ингибином В, АМГ и ИПФР-I при синдроме поликистозных яичников.

Материал и методы исследования. В исследование были включены 215 женщин с клиническими проявлениями ГА и нарушением репродуктивной функции, обратившихся на консультацию в консультативную поликлинику РСНПМЦ акушерства и гинекологии МЗ РУз. В контрольную группу вошли 30 абсолютно здоровых женщин от 18 до 35 лет без клинических и

биохимических признаков гиперандрогении, с нормальным менструальным циклом.

Критериями включения в основную группу явились: возраст женщин от 18 до 35 лет (средний возраст составил $25,8 \pm 3,28$ лет), признаки поликистозных яичников по данным ультразвукового исследования малого таза (наличие более 10 фолликулов и значительное увеличение объема яичников); олиго-ановуляция; клинические (наличие гирсутизма) или биохимические (повышение уровней андрогенов) проявления гиперандрогении яичникового генеза.

Критериями исключения явились наличие: тиреоидной патологии, врожденная гиперплазия коры надпочечников, аденогитальный синдром, андрогенсекретирующие опухоли, синдром Иценко – Кушинга, гиперпролактинемия).

Всем пациенткам обратившимся на консультацию, было проведено:

1. Сбор анамнестических сведений.
2. Измерение антропометрических показателей (рост, вес, окружность талии и бедер) и оценка роста волос на теле с использованием шкалы Ферримана – Галлвея.
3. Индекс массы тела рассчитывался по формуле: $ИМТ = \text{вес (кг)} / \text{рост (м}^2\text{)}$.
4. Ультразвуковое исследование матки и яичников (на современном УЗ аппарате экспертного класса MindrayDC-70).
5. Гормональное обследование проводили (пролактин, ЛГ, ФСГ, ТТГ, Анти-ТПО, Т4св., 17-ОН- прогестерон, ДГЭА-С, инсулин, ингибин В, АМГ, ИПФР-I) на иммуноферментном анализаторе Mindray 96 MR-96A Китай 2014г.
6. Глюкозу в плазме измеряли с использованием гексокиназного метода с использованием стандартного оборудования и методов (Roche Diagnostics с наборами Cobas Integra, Базель, Швейцария).
7. Индекс НОМА-IR (Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance) рассчитывали последующей формуле: $НОМА = (\text{уровень глюкозы натощак (ммоль/л)} * \text{уровень инсулина натощак (мкМЕ/мл)}) / 22,5$ (в норме не превышает 2,7). Статистическая обработка результатов исследования проводилась общепринятыми методами с использованием

персонального компьютера, программ Microsoft Word 2016, Microsoft Excel.

Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе проведенных исследований, проанализированы анамнез заболевания, показатели объективного и антропометрического исследования, проведено ультразвуковое исследование матки и яичников, щитовидной железы. Основными жалобами при обращении, явились НМЦ в виде олиго- или опсоменореи, отсутствие наступления беременности, акне, избыточное оволоснение, избыточный вес. Клинические признаки НМЦ были выявлены у всех исследуемых женщин в виде олиго- и опсоменореи, гиперполименореи – у 38 женщин и аменорея у 15 исследуемых женщин.

Определение показателя индекса массы тела у обследуемых женщин, свидетельствовал об наличии у большей половины пациенток избыточного веса и ожирения, который является одним из признаков метаболического синдрома. Из общего количества обследованных больных у большей половины в 53 % случаев, был выявлен избыточный вес, со средним ИМТ - $27,45 \pm 0,18$ кг/м², ожирение 1 степени регистрировалось у 19% женщин со средним ИМТ - $32,82 \pm 0,52$ кг/м², у 25 % женщин был выявлен нормальный индекс массы тела со средним показателем - $23,11 \pm 0,14$ кг/м², а также у 3 % женщин в исследовании был выявлен дефицит массы тела со средним ИМТ - $18,1 \pm 0,11$ кг/м².

При гормональном исследовании больных было выявлено повышение уровня ЛГ (в среднем $21,4 \pm 1,0$ мМЕ/мл, тогда как референсные значения в фолликулярную фазу составляют 0,9-15 мМЕ/мл). У 52% женщин соотношение коэффициента ЛГ/ФСГ составило 3,1. В большинстве случаев у исследуемых женщин концентрация пролактина в крови была в норме и в среднем составила $407,8 \pm 228,4$ мМЕ/мл.

В нашем исследовании прослеживается умеренное повышение концентрации свободного тестостерона, например, у почти 64% пациенток уровень свободного тестостерона в среднем составил $5,7 \pm 0,3$ нг/мл (референсные значения лаборатории 0-4,1 нг/мл), тогда как концентрация ДГЭА-С в крови у 29% обследуемых женщин показал выше нормативных величин и в среднем составила $4,8 + 2,95$ мкг/мл при референсных значениях 0,8-3,9 мкг/мл, а у остальных пациенток исследования не превышал нормативных показателей.

Наряду с изучением центральных механизмов регуляции фолликулогенеза, большое внимание уделяется внутрияичниковым факторам. Одним из значимых механизмов регуляции фолликулогенеза определяющих рост и дифференцировку фолликулов являются ингибин В, АМГ и ИПФР-1.

Таблица №1.

Результаты определения содержания ингибина В, АМГ, инсулина, глюкозы, индекса НОМА и ИПФР-1

Исследуемые параметры	Обследуемые группы лиц	
	основная группа n=215	контрольная группа n=30
Ингибин В Pg/ml	$123,75 \pm 1,01^*$	$51,55 \pm 1,64$
АМГ (нг/мл)	$9,47 \pm 0,12^*$	$2,11 \pm 0,09$
Инсулин (мМЕ/мл)	$17,15 \pm 0,28^*$	$10,14 \pm 0,32$
Глюкоза (ммоль/л)	$5,03 \pm 0,03^*$	$4,37 \pm 0,14$
индекс НОМА	$3,8 \pm 0,07^*$	$2,0 \pm 0,07$
ИПФР-1 (pg/ml)	$144,38 \pm 1,2^*$	$99,63 \pm 3,96$

Примечание: * - значимое различие относительно основной группы и группы контроля ($p < 0,05$)

Как следует из данных таблицы №1 средние значения ингибина В, в основной группе был достоверно выше по сравнению с показателями в контрольной группе. Вместе с тем, у пациенток с СПКЯ составило $123,75 \pm 1,01$ Pg/ml, что достоверно выше в 2,4 раза по сравнению с группой контроля $51,55 \pm 1,64$ Pg/ml ($t=37,67$; $p < 0,05$). Несмотря на большой объем яичников и увеличенное количество фолликулов, обычно обнаруживаемое у женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), многие исследования показали, что ингибин В не повышен, как можно было бы ожидать при СПКЯ [12,14,15,16,19]. В то же время из выше указанного, мы выявили определенное повышение уровня ингибина В у пациенток с овариальной дисфункцией, по сравнению с группой контроля ($p < 0,05$). Повышение уровня ингибина В у женщин с СПКЯ находят и другие авторы [14,16,19].

Имеются данные о роли ингибина В высвобождаемых из клеток гранулезы в яичниках, в развитии фолликулов и связи с ИР. Вместе с тем, нет информации о связи ингибина В и ИР в зависимости от генеза ГА. Актуальным является изучение характера корреляционных связей ИР, ГА и ингибина В у пациенток с СПКЯ и нарушением репродуктивной функции.

С целью изучения связи ингибина В с гонадотропинами и андрогенами, нами была предпринята попытка изучения корреляционных связей ингибина В с ФСГ и ЛГ и фракциями андрогенов у пациенток с СПКЯ. Результаты изучения корреляции ингибина В с гонадотропинами и андрогенами у пациенток с ГА яичникового генеза отражены в таблице № 2.

Таблица № 2.

Результаты изучения корреляционной связи ингибина В с гонадотропинами и фракциями андрогенов у лиц с СПКЯ

Корреляционная связь	Гормональные параметры									
	ФСГ		ЛГ		Т своб		ДГЭА-С		17-ОПН	
	r	p	r	P	r	p	r	P	r	p
Ингибин В	-0,7	<0,05	0,74	<0,05	0,73	<0,05	-0,1	>0,05	-0,03	>0,05

Примечание: r – коэффициент корреляции по Спирмену; знак (-) свидетельствует об обратной корреляционной связи; отсутствие знака – о прямой корреляционной связи; p – значимость корреляционной связи по Спирмену.

Отмечена достоверная положительная корреляционная связь между показателями ингибина В и уровнями ЛГ ($r=0,74$; $p < 0,05$) и соотношением ЛГ/ФСГ, что доказывает ЛГ-зависимый характер повышения ингибина В у данной категории пациенток. Подобная

связь ингибина В и ЛГ была показана и в некоторых других исследованиях у взрослых женщин с СПКЯ [14,16,19]. Эти факты доказывают причастность нарушенной секреции ингибина В к формированию СПКЯ, а некоторая разноречивость данных может

быть обусловлена предположительным пульсовым характером его секреции, которая и нарушается при формировании СПКЯ. Прямую корреляцию так же мы наблюдали со свободным тестостероном ($r=0,73$; $p<0,05$). Установлена отрицательная обратная корреляционная связь между уровнями ингибина В и ФСГ ($r=-0,7$; $p<0,05$). Достоверной корреляционной связи между ингибином В и ДГЭА-С и 17-ОПН при СПКЯ не обнаружено ($p>0,05$).

Избыточная секреция Ингибина В и ЛГ является одним из механизмов нарушения процессов созревания фолликулов и овуляции, ибо ведущая роль в инициации доминантного фолликула отводится ФСГ. Результаты анализа корреляционных связей свидетельствуют о возможном стимулировании ингибина В биосинтеза андрогенов индуцированный ЛГ, тем самым раскрывает один из аспектов патогенеза СПКЯ. Наличие положительной корреляционной связи ингибина В с индексом ЛГ/ФСГ показывает, что ингибин В избирательно подавляет секрецию ФСГ, тем самым увеличивает показатель индекса.

Таким образом имеет место двойной механизм повышения индекса ЛГ/ФСГ у пациенток с СПКЯ. Один из механизмов, это

нарушение цирхорального ритма секреции ГнРГ и повышение секреции ЛГ, сопровождается снижением уровня ФСГ. Повышение уровня ингибина В, секретизируемая гранулезными клетками растущих фолликулов ингибирует выработку ФСГ. Предполагаем, что концентрация ингибина В у пациенток с СПКЯ отражает выраженность яичниковой недостаточности, т.к. ингибин В вырабатывается мелкими антральными фолликулами, число которых при СПКЯ повышено.

Полноценную функцию яичников определяет понятие овариальный резерв, то есть способность яичников адекватно отвечать на гипофизарную стимуляцию ростом полноценных фолликулов [1,2,3]. Высокий уровень андрогенов подавляет созревание фолликулов на разной стадии и приводят к формированию увеличенных в объеме яичников с множеством фолликулов. В этой связи важную роль в фолликулогенезе играет антимюллеров гормон [1,3,4,6,19].

Как следует из данных таблиц № 1, показатели АМГ в 4,5 раза выше в основной группе, что составляет $9,47\pm 0,12$ нг/мл, чем в группе контроля $2,11\pm 0,09$ нг/мл ($t=48,24$; $p<0,05$).

Таблица № 3.

Результаты изучения корреляционной связи уровня АМГ с гонадотропинами и фракциями андрогенов у лиц с СПКЯ

Корреляционная связь	Гормональные параметры									
	ФСГ		ЛГ		Т своб		ДГЭА-С		17-ОПН	
	r	p	r	P	R	p	R	P	r	p
АМГ	-0,73	<0,05	0,79	<0,05	0,71	<0,05	-0,13	>0,05	-0,04	>0,05

Примечание: r – коэффициент корреляции по Спирмену; знак (-) свидетельствует об обратной корреляционной связи; отсутствие знака – о прямой корреляционной связи; p – значимость корреляционной связи по Спирмену

Результаты изучения корреляционных связей свидетельствуют о наличии достоверной прямой положительной корреляции между показателями АМГ и уровнями ЛГ ($r=0,79$; $p<0,05$), и свободного тестостерона ($r=0,71$; $p<0,05$). Установлена отрицательная обратная корреляционная связь между уровнями АМГ и ФСГ ($r=-0,73$; $p<0,05$). Достоверной корреляционной связи между АМГ и ДГЭА-С и 17-ОПН в группе у лиц с СПКЯ не обнаружено ($p>0,05$).

Полученные результаты позволяют считать уровень АМГ не зависит от воздействия ФСГ, о чем свидетельствует наличие

отрицательной обратной связи АМГ и ФСГ раскрывает механизм нарушения процесса отбора доминантного фолликула при СПКЯ, а именно повышение содержания АМГ подавляет синтез ФСГ. При повышении уровня АМГ, снижается экспрессия ФСГ и синтез эстрадиола и блокируется отбор доминантного фолликула. Положительная корреляция между ЛГ и АМГ при СПКЯ, способствующая высвобождению андрогенов, что усугубляет процесс нарушения фолликулогенеза при СПКЯ.

Таблица № 4.

Результаты изучения корреляционной связи АМГ с ИПФР-I, инсулином, глюкозой в крови, индексом НОМА и ИМТ у лиц с СПКЯ

Корреляционная связь	Гормональные параметры									
	ИПФР-I		Инсулин		индекс НОМА		Ингибин В		ЧАФ	
	r	p	r	P	r	p	R	P	r	p
АМГ	0,76	<0,05	0,62	<0,05	0,69	<0,05	0,79	<0,05	0,8	<0,05

Примечание: r – коэффициент корреляции по Спирмену; знак (-) свидетельствует об обратной корреляционной связи; отсутствие знака – о прямой корреляционной связи; p – значимость корреляционной связи по Спирмен

При изучении корреляционных связей у лиц с СПКЯ были выявлены достоверные прямые положительные корреляции между АМГ и ИПФР-I ($r=0,76$; $p<0,05$), инсулином ($r=0,62$; $p<0,05$), индексом НОМА ($r=0,69$; $p<0,05$), ингибином В ($r=0,79$; $p<0,05$), и ЧАФ ($r=0,8$; $p<0,05$). Нами выявлена достоверная зависимость при СПКЯ между повышенным уровнем АМГ, ингибина В и эхографическими особенностями яичников, в частности увеличением их объема и количества фолликулов.

Активация синтеза андрогенов в яичниках происходит, с одной стороны за счет инсулина, с другой за счет повышения количества рецепторов к ЛГ, обусловленная гиперинсулинемией.

Показатели инсулина (таблица №1) в I-ой группе были значимо выше в 1,7 раз в среднем составил $17,15\pm 0,28$ мМЕ/мл по сравнению с контрольной, при этом уровень инсулина в

контрольной группе составил $10,14\pm 0,32$ мМЕ/мл ($t=16,54$; $p<0,05$). Нами установлено, что уровень глюкозы находился в пределах референсных значений, в основной группе показатель глюкозы в среднем составил $5,03\pm 0,03$ ммоль/л, в контрольной группе $4,37\pm 0,14$ ммоль/л ($p<0,05$). У пациенток с СПКЯ индекс НОМА был достоверно выше в 2 раза и составил в среднем $3,8\pm 0,07$, по сравнению с группой контроля, где показатели индекса НОМА в среднем составили $2,0\pm 0,07$ ($t=18,81$, $p<0,05$). Показатели ИПФР-I в основной группе достоверно было выше в 1,4 раза и составил в среднем $144,38\pm 1,2$ pg/ml, чем в группе контроля $99,63\pm 3,96$ pg/ml ($t=10,17$, $p<0,05$). Эти результаты совпадают с результатами исследований [5,9,10,13], что у пациентов с СПКЯ наблюдалось весьма значительное повышение уровня ИПФР-I по сравнению с контрольной группой.

Таблица № 5

Результаты изучения корреляционной связи уровня инсулина с гонадотропинами и фракциями андрогенов у лиц с СПКЯ

Корреляционная связь	Гормональные параметры									
	ФСГ		ЛГ		Т своб		ДГЭА-С		17-ОПН	
	г	р	г	Р	г	р	г	р	г	р
Инсулин	-0,62	<0,05	0,62	<0,05	0,65	<0,05	-0,06	>0,05	-0,07	>0,05

Примечание: г – коэффициент корреляции по Спирмену; знак (-) свидетельствует об обратной корреляционной связи; отсутствие знака – о прямой корреляционной связи; р – значимость корреляционной связи по Спирмену

При изучении показателя инсулина при СПКЯ выявлено наличие достоверной прямой положительной корреляции между показателями инсулина и уровнями ЛГ ($r=0,62$; $p<0,05$), свободного тестостерона ($r=0,65$; $p<0,05$), при этом отрицательная

обратная корреляционная связь между уровнями инсулина и ФСГ ($r=-0,62$; $p<0,05$). Достоверной корреляционной связи между инсулином и ДГЭА-С и 17-ОПН в группе у лиц с СПКЯ не обнаружено ($p>0,05$).

Таблица №6

Результаты изучения корреляционной связи индекса НОМА с гонадотропинами и фракциями андрогенов у лиц с СПКЯ

Корреляционная связь	Гормональные параметры									
	ФСГ		ЛГ		Т своб		ДГЭА-С		17-ОПН	
	г	р	г	Р	г	р	г	р	г	Р
Индекс НОМА	-0,67	<0,05	0,66	<0,05	0,68	<0,05	-0,05	>0,05	-0,05	>0,05

Примечание: г – коэффициент корреляции по Спирмену; знак (-) свидетельствует об обратной корреляционной связи; отсутствие знака – о прямой корреляционной связи; р – значимость корреляционной связи по Спирмену

Индекс НОМА при СПКЯ положительно коррелировал с показателями ЛГ ($r=0,66$; $p<0,05$), и свободного тестостерона ($r=0,68$; $p<0,05$), так же выявлена отрицательная обратная корреляционная связь между индексом НОМА и ФСГ ($r=-0,67$;

$p<0,05$). Достоверной корреляционной связи между индексом НОМА и ДГЭА-С и 17-ОПН в группе у лиц с СПКЯ не обнаружено ($p>0,05$).

Таблица №7

Результаты изучения корреляционной связи ИПФР-I с гонадотропинами и фракциями андрогенов у лиц с СПКЯ

Корреляционная связь	Гормональные параметры									
	ФСГ		ЛГ		Т своб		ДГЭА-С		17-ОПН	
	г	р	г	Р	г	р	г	р	г	р
ИПФР-I	-0,69	<0,05	0,69	<0,05	0,67	<0,05	-0,05	>0,05	-0,01	>0,05

Примечание: г – коэффициент корреляции по Спирмену; знак (-) свидетельствует об обратной корреляционной связи; отсутствие знака – о прямой корреляционной связи; р – значимость корреляционной связи по Спирмену

При изучении корреляционной связи ИПФР-I при СПКЯ было обнаружено положительная корреляция с показателями ЛГ ($r=0,69$; $p<0,05$), свободного тестостерона ($r=0,67$; $p<0,05$), отрицательная обратная корреляционная связь между ИПФР-I и ФСГ ($r=-0,69$; $p<0,05$). Достоверной корреляционной связи между ИПФР-I и ДГЭА-С, 17-ОПН в группе с СПКЯ не обнаружено ($p>0,05$). ИПФР-I, по-видимому, оказывает общее негативное влияние на нормальный фолликулогенез и овуляцию, что позволяет предположить, что патогенез СПКЯ может включать взаимосвязанные нарушения систем ИПФР-I и стероидогенеза яичников. По данным авторов [10,13,19] повышенный уровень ЛГ, часто встречающийся при этом заболевании, может увеличивать выработку ИПФР-I тека клетками в поликистозных яичниках и усиливать выработку андрогенов.

Выводы. Таким образом, выявили достоверную положительную корреляционную связь между показателями ингибина В, АМГ, ИПФР-I, инсулина, индекса НОМА и ЛГ у пациенток с СПКЯ. Следовательно, хотя уровень ингибина В и

ИПФР- I не являются столь же показательным маркером формирования СПКЯ как АМГ, следует признать, что изменения их секреции и нарушения нормальной связи с гонадотропинами происходят уже на ранних этапах развития овариальной дисфункции у женщин с СПКЯ и это может являться важным патогенетическим звеном развития СПКЯ у данной категории больных.

Результаты проведенных исследований по изучению характера корреляционных связей некоторых внутрияичниковых маркеров и гормонов, позволяют предположить двойной механизм нарушения фолликулогенеза при СПКЯ. Во первых, повышенные уровни ингибина В, АМГ и ИПФР-I ингибируют секрецию ФСГ, и тем самым способствуют повышению индекса ЛГ/ ФСГ, следствием чего, является нарушение роста и развития фолликулов. Второй механизм, известный в литературе, обусловлен повышением секреции ЛГ, что сопровождается ингибированием ФСГ, который способствует подавлению фолликулогенеза.

Использованная литература:

1. Гродницкая Е.Э., Щербатюк Ю.В., Бендусов И.А., и др. Антимюллеров гормон как маркер синдрома поликистозных яичников. // Проблемы репродукции. — 2013. — №6. — С.27-30.
2. Манухин, И.Б. Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции: рук-во для врачей / И.Б. Манухин, Л.Г. Тумилович, М.А. Геворкян. — 3-е изд., перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 272 с.
3. Московкина А.В. Оптимизация подходов к диагностике синдрома поликистозных яичников у девочек-подростков / А.В. Московкина, В.А. Линде, О.З. Пузикова // Таврический медико-биологический вестник. — 2016. — Т. 19, № 2. — С. 100-103.
4. Подзолкова, Н.М. Современные представления о синдроме поликистозных яичников / Н.М. Подзолкова, Ю.А. Колода // Фарматека. — 2016. — № 3. — С. 8-15.
5. Azziz R, Carmina E, Chen Z *et al.* (2016): Polycystic ovary syndrome. Nature Reviews Disease Primers, 2: 16057.

6. Dumont, A.; Robin, G.; Dewailly, D. Anti-müllerian hormone in the pathophysiology and diagnosis of polycystic ovarian syndrome. *Curr. Opin. Endocrinol. Diabetes Obes.* 2018, 25, 377–384. [CrossRef]
7. Escobar-Morreale, Héctor. F (2018): Polycystic ovary syndrome: definition, aetiology, diagnosis and treatment. *Nature Reviews Endocrinology*, <https://doi.org/10.1038/nrendo.2018.24>.
8. F. Yang, Y.-C. Ruan, Y.-j. Yang et al., “Follicular hyperandrogenism downregulates aromatase in luteinized granulosa cells in polycystic ovary syndrome women,” *Reproduction*, vol. 150, no. 4, pp. 289–296, 2015.
9. Gupta V and Mishra S (2017): L:A ratio, Insulin resistance and metabolic risk in women with polycystic ovarian syndrome. *Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews*, 11: S697–S701.
10. Kebapcilar A, Tatar M, Ipekci S *et al.* (2014): Cornea in PCOS patients as a possible target of IGF-1 action and insulin resistance. *Archives of Gynecology and Obstetrics*, 290(6): 1255–1263.
11. M.Hao,F.Yuan,C.Jinetal,“Over expression of Lnk in the ovaries is involved in insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome,” *Endocrinology*, vol.157, no.10, pp. 3709–3718, 2016.
12. Neven, A.C.H.; Laven, J.; Teede, H.J.; Boyle, J.A. A summary on polycystic ovary syndrome: Diagnostic criteria, prevalence, clinical manifestations, and management according to the latest international guidelines. *Semin. Reprod. Med.* 2018, 36, 5–12. [CrossRef] [PubMed]
13. Puche J and Castilla-Cortázar (2012): Human conditions of insulin-like growth factor-I (IGF-I) deficiency. *Journal of Translational Medicine*, 10(1): 224.
14. Richani D, Constance K, Lien S, et al. Cumulin and FSH cooperate to regulate inhibin B and activin B production by human granulosa-lutein cells in vitro. *Endocrinology*. 2019;160(4):853-862.
15. S. Cassar, M. L. Misso, W. G. Hopkins, C. S. Shaw, H.J.Teede,andN.K.Stepto,“Insulin resistance in polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis of euglycaemic-hyperinsulinaemic clamp studies,” *Human Reproduction*, vol. 31, no. 11, pp. 2619–2631, 2016.
16. Tencer J, Lemaire P, Brailly-Tabard S, Brauner R. Serum inhibin B concentration as a predictor of age at first menstruation in girls with idiopathic central precocious puberty. *PLoS One*.2018;13(12):e0205810. <https://doi.org/10.1371>
17. Tokmak A, Bodur S, Erkilinc S *et al.* (2017): The Value of Prostate-Specific Antigen in Diagnosis of Polycystic Ovarian Syndrome in Adolescent Girls. *Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology*, <https://doi.org/10.1016/j.jpag.2017.11.004>.
18. Unfer V, Proietti S, Gullo G *et al.* (2014): Polycystic Ovary Syndrome: Features, Diagnostic Criteria and Treatments. *Endocrinology & Metabolic Syndrome*, 3(3): 1000136.
19. Yetim A, Yetim Ç, Baş F, et al. Anti-müllerian hormone and inhibin-a, but not inhibin-b or insulin-like peptide-3, may be used as surrogates in the diagnosis of polycystic ovary syndrome in adolescents: preliminary results. *J Clin Res Pediatr Endocrinol.* 2016;8(3):288-297. <https://doi.org/10.4274/jcrpe.3253>.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 3

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000